

A IMPORTÂNCIA DO FIEL DEPOSITÁRIO NA IMPORTAÇÃO

Estefani Regina da Silva¹, Luana Cristina Ferreira de Oliveira² e Robson Santos³

¹Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, estefanireeh1@gmail.com

²Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, lucristinafo@gmail.com

³Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, robson@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente trabalho demonstra a atuação e relevância do Fiel Depositário nas importações brasileiras, e todas as regras de utilização conforme estabelecidas pela legislação brasileira em zona primária e secundária. O Depositário é o responsável por acondicionar mercadorias provenientes do exterior, que logram de benefícios fiscais atendendo os regimes aduaneiros especiais. O trabalho dispõe de uma simulação qualitativa descritiva por meio de bibliografias, para apresentar a realização da armazenagem, desde a mercadoria ainda situada no exterior até sua entrada em território nacional. A simulação tem o intuito de exemplificar os procedimentos necessários, para o depositário executar a armazenagem de mercadorias sob regimes aduaneiros especiais, demonstrando todos os benefícios financeiros e logísticos que essa operação pode proporcionar ao importador. O trabalho complementa que apesar de toda complexidade fiscal existente nas importações o Fiel Depositário pode ser uma alternativa logística e financeira viável para o importador independentemente da quantidade, material, peso, origem e dimensão de sua mercadoria, podendo dispor de um armazém equipado e sendo autorizado, fiscalizado e controlado pela Receita Federal Brasileira.

Palavras-chave. *Fiel depositário, Entrepósito aduaneiro, Desembaraço aduaneiro, Armazenagem, Tributos.*

ABSTRACT. This scientific article demonstrates the role and relevance of the Bona-fide Depositary in Brazilian imports, and all the rules of use as established by the Brazilian legislation in primary and secondary zone. The Depositary is responsible for packing goods from foreign countries, which obtain tax benefits in accordance with special customs procedures. The article has a descriptive qualitative simulation through bibliographies, to present the realization of the storage, from the merchandise still located abroad until its entry in the national territory. The simulation is intended to exemplify the necessary procedures for the depositary to perform the storage of goods under special customs regime, demonstrating all the financial and logistical benefits that this operation can provide to the importer. The article adds that despite all the tax complexity of imports, the Bona-fide Depositary can be a viable logistical and financial alternative for the importer regardless of the quantity, material, weight, origin and size of his merchandise, and may have a warehouse equipped and authorized, inspected and controlled by the Brazilian Federal Revenue.

Keywords. *Bona-fide depositary, Customs warehouse, Custom clearance, Storage, Taxes.*

1. INTRODUÇÃO

A importação é a obtenção de bens e serviços originados em um país estrangeiro. É um procedimento comercial e fiscal que possui como objetivo a nacionalização de uma mercadoria para seu uso definitivo, ou a entrada para uma utilização por tempo determinado.

No Brasil o procedimento de importação é burocrático e meticuloso. Desde o tratamento administrativo até o recebimento da mercadoria existe um encadeamento de documentos a serem entregues e analisados pela Receita Federal Brasileira (RFB), e uma ampla carga tributária incidente na operação paga no momento de desembaraço, dificultando a vida dos importadores e fazendo todo o processo ser custoso e extenuante.

Com a ampla carga tributária o importador acaba perdendo a competitividade no mercado nacional por consequência do alto preço que seu produto terá.

Para propiciar benefícios aos importadores o Governo Federal Brasileiro criou os Regimes Aduaneiros Especiais, que são mecanismos para auxiliar a entrada ou saída de mercadorias em território aduaneiro que apresentam particularidades. Estas particularidades envolvem empresas que precisam importar insumos para produção do produto acabado o qual será exportado, produtos para eventos e feiras, amostras de mercadorias e indústrias que querem otimizar seu estoque fazendo a nacionalização aos poucos de um grande lote de produtos importados.

Conforme definido pelo Ministério da Economia existem duas divisões para os Regimes Aduaneiros, o comum e o especial. No Regime Aduaneiro Comum o importador tem a obrigatoriedade de nacionalizar toda sua mercadoria que se encontra em zona primária, com isso ocorre o despacho para consumo e a inserção da mercadoria na atividade econômica nacional. Já no Regime Aduaneiro Especial o importador tem o benefício fiscal que permite a entrada da mercadoria com suspensão ou isenção tributária, fazendo que o despacho ocorra em finalidades específicas, com prazo de utilização e termos de responsabilidades estabelecidos pela Receita Federal Brasileira.

O Ministério da Economia estabelece sete modalidades de Regimes Aduaneiros Especiais a escolha do importador, sendo elas: Drawback, Admissão Temporária; Trânsito Aduaneiro; Depósito Afiançado (DAF); Depósito Especial (DE); Depósito Franco; Entrepasto Aduaneiro.

O Fiel Depositário tem a possibilidade de utilizar quatro modalidades de Regimes Especiais Aduaneiros, como o Entrepasto Aduaneiro, Depósito Afiançado, Depósito Especial, e Depósito Franco. Estas modalidades serão abordadas no decorrer do trabalho.

Lograr dos privilégios que os Regimes Aduaneiros Especiais possibilitam, oportunizam que empresas brasileiras amplifiquem seus negócios para além da fronteira nacional. Atualmente no Brasil a falta de conhecimento destes regimes por parte dos gestores comerciais internacionais, conduzem operações de importações custosas e por muita das vezes com falhas de planejamento.

Além das documentações e da alta carga tributária o importador deve se preocupar com a armazenagem da mercadoria assim que chegar ao porto, aeroporto ou porto seco de destino. No transcorrer do trabalho será explanado o quanto a função do Fiel Depositário é essencial neste procedimento de armazenagem, seja em um depósito de uso público ou privado.

A funcionalidade do Fiel Depositário na importação é ter o encargo de um recinto alfandegado, o qual será o depositário de cargas em controle aduaneiro. Em regra geral, não há diferença da função do depositário para os diferentes modais, o que vai mudar é a questão da capacidade do armazém, o tipo de cargas que consegue armazenar e o recebimento de cargas restritas.

Com base na aplicabilidade do Fiel Depositário na importação este trabalho tem o intuito de responder a seguinte pergunta, “Como é o procedimento de armazenagem de mercadorias em entreposto aduaneiro?”.

O presente trabalho tem como objetivo geral abordar a atuação do Fiel Depositário na importação, e demonstrar a sua importância. O objetivo específico é realizar uma simulação demonstrando a função do Fiel Depositário na importação com regime de entreposto aduaneiro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITO DE DEPOSITÁRIO

O depositário fiel é o designado para guardar um determinado bem durante um processo, mediante de um armazém, ou seja, um recinto alfandegado pela receita federal, respondendo legalmente sob o bem que está sob sua guarda, em concordância com a portaria nº 40 de, de agosto de 2018, que estabelece parâmetros da atuação do depositário em recinto alfandegado.

Havendo o depositário recebido a responsabilidade pela guarda desse determinado bem, equivalendo esse bem uma mercadoria estrangeira que estará com suspensão dos tributos que serão cobrados no momento da nacionalização, pois se enquadra o depositário no regime de entreposto aduaneiro.

Este será o responsável do início ao fim do processo pelo qual foi contratado, e poderá responder judicialmente por possíveis avarias ou danos ao bem, a não ser em casos de força maior, pois segundo o art. 642 do código civil, o depositário não responde por casos de força maior havendo como os comprovar. Se vier a perder a mercadoria ou recebido outra em seu lugar deverá ele conceder ao depositante esta outra recebida.

Cabendo a ele o dever de averiguar qualquer sinal possível de irregularidade na mercadoria, atento de fazer uma denúncia à coordenação-geral de administração aduaneira (COANA) ou para alfandega, desobrigando-se de uma possível indenização, essa ação é prevista na normativa RFB nº 1443. Poderá também responder criminalmente caso venha a não cumprir sua responsabilidade como depositário.

Caso o depositário não cumpra as funções para as quais foi destinado, assim como se recusar a devolver os bens que lhe foi confiado depósito, será chamado de depositário infiel. Cabe como consequência ao depositário infiel indenizar o credor do bem caso esse seja avariado ou perdido, assim como o pagamento de juros e moras. Após a edição da súmula 25 do STF, passou a não ser considerado cabível decretar a prisão do depositário infiel, caso coloque o bem em perda ou danos.

2.1 ATUAÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO

Com base nas explicações da RFB nas importações de mercadorias efetuadas pelos modais marítimo, aéreo ou rodoviário o emprego da atividade do Fiel Depositário se dará em duas situações segundo a divisão do território nacional. A primeira situação é quando a mercadoria estrangeira entra no país por meio de um armazém alfandegado de zona primária. Já a segunda situação acontece quando o importador decidir remover a mercadoria estrangeira para um armazém alfandegado em zona secundária.

As zonas primária e secundária são os locais onde acontece o despacho aduaneiro da importação e exportação, e todo o controle aduaneiro realizado pela Receita Federal. O controle aduaneiro consiste no monitoramento de todas as mercadorias, dos veículos responsáveis pelo transporte dessas mercadorias e os pontos pelos quais transitam e ficam armazenadas.

Conforme o art. 33 do DL 37/66, zona primária entende-se, matéria regulada pelo art. 3º do Regulamento Aduaneiro, como área demarcada pela autoridade aduaneira. A jurisdição expande-se para as áreas terrestre ou aquática continua ou descontínua dos portos alfandegados, para a área terrestre apossada por aeroportos alfandegados e área terrestre que se entende pontos de fronteiras.

De maneira simples a zona secundária corresponde a todo o restante do território nacional abrangendo espaço aéreo e águas territoriais. Nesta zona, da mesma forma que na zona primária, há zonas alfandegadas permitidas pela Receita Federal Brasileira.

Nesta divisão territorial aduaneira há dois procedimentos muito importantes ao comércio exterior, que é a nacionalização e desnacionalização de mercadorias. A nacionalização de uma mercadoria é a ação de tratamento administrativo para fazer de maneira legal uma mercadoria estrangeira se tornar

nacional, por meio do pagamento dos tributos incidentes na operação de importação. Desnacionalização é a atividade de tirar todo vínculo da mercadoria com a economia nacional e seu processo se dá pelo pagamento dos tributos e a sua exportação.

2.3 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS E O FIEL DEPOSITÁRIO

O tipo de depósito que o Fiel Depositário utilizará no procedimento de importação irá modificar, de acordo com o regime aduaneiro especial da mercadoria sob sua responsabilidade, armazenada em recinto alfandegado. Como mencionado no início do trabalho o Fiel Depositário na importação poderá armazenar mercadorias em regime de entreposto aduaneiro, depósito afiançado, depósito especial e depósito franco.

Conforme o art. 404 do regulamento aduaneiro o entreposto é o regime que possibilita a armazenagem de uma mercadoria proveniente do exterior em recinto alfandegado público com os impostos federais e as contribuições PIS/PASEP importação e COFINS importação suspensos. Esses impostos federais são o IPI (impostos de produtos industrializados art. 46 da Código Tributário Nacional) e o II (imposto de importação art.153, I, da constituição federal).

De acordo com o Art. 488 do Regulamento Aduaneiro, o depósito afiançado possibilita que materiais importados tenham a suspensão do pagamento dos impostos federais e das contribuições. Estes materiais devem ser destinados para a manutenção ou reparo de embarcações ou aeronaves de empresas autorizadas a atuarem com transporte comercial internacional. A RFB afirma que existe a possibilidade de empresas que atuam com o transporte rodoviário internacional gozarem deste regime. Segundo o art. 480 do regulamento aduaneiro o depósito especial é aquele que “possibilita a estocagem de partes, peças, componentes e materiais de reposição ou manutenção”, ou seja, é um depósito voltado para a guarda de equipamentos de reposição de veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, que sejam estrangeiros, nacionalizados ou nacionais que possuam peças de procedência estrangeira.

Na modalidade de depósito franco que está presente no art. 499 do regulamento aduaneiro, o Fiel Depositário faz a armazenagem de mercadorias de países limítrofes possibilitando o aumento do fluxo comercial destes países, com terceiros. Há o caso de países fronteiriços que sua passagem não é para o mar, sendo assim, se faz necessária a passagem de sua mercadoria pelo território do país fronteiro, pelo regime de trânsito aduaneiro, chamado de trânsito de passagem.

2.4 DESPACHO ADUANEIRO NA IMPORTAÇÃO

O despacho aduaneiro é o momento pelo qual será verificado se a mercadoria passou pelo processo de importação corretamente, assim como, Registro de Declaração de Importação (DI), a alíquota dos tributos de acordo com a NCM, a base de cálculo e o pagamento dos tributos incidentes. Posteriormente o fiscal poderá analisar a mercadoria apresentada e verificar se esta corresponde ao que está descrito nos documentos. Tratando-se então do momento de análise fiscal, documental e tributária da mercadoria.

De acordo com o art. 543 do regulamento aduaneiro, está sujeita a passar pelo despacho aduaneiro, toda mercadoria de procedência do exterior, que tenham caráter definitivo ou não e que seja sujeita a pagamento dos tributos ou não. Salvo algumas exceções previstas nos artigos 547 e 548, que dizem respeito, respectivamente, a mala diplomática e urna funerária. Assim como, o despacho deverá ser

realizado com base na DI ou declaração simplificada de importação (DSI), registradas pelo Siscomex. Na modalidade de despacho aduaneiro que é realizado na alfândega existem diferentes modalidades de despacho, sendo elas: despacho simplificado, previsto no art. 578 do RA e que prevê uma simplificação do processo de despacho; Despacho antecipado à chegada da mercadoria, nessa modalidade a DI é registrada antes da chegada da mercadoria para que assim que ela chegue seja feito o desembaraço; Despacho com a entrega antes da conferência aduaneira, a mercadoria é entregue ao importador antes da conferência aduaneira, uma vez que não possui lugar para que seja feita sua armazenagem ou em outras situações justificadas previstas no art. 47 da IN SRF 680/06; tem-se também o despacho com uma única DI e vários conhecimentos ou vice versa, uma vez que levado em consideração o peso bruto do produto e trata-se de uma única operação.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho será utilizada uma pesquisa bibliográfica. Conforme Lakatos e Marconi (2001, p. 57) a pesquisa bibliográfica tem como efeito: “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”.

A pesquisa será realizada sobre a função do Fiel Depositário na importação, com ênfase no regime de entreposto aduaneiro demonstrando a armazenagem de mercadorias com este regime especial aduaneiro.

Será aplicada uma pesquisa qualitativa em razão de seus objetivos que é a descrição e interpretação de todo o problema levantado. A escolha da pesquisa qualitativa ocorreu pela disponibilidade de participação no processo, interpretações individuais e por não requerer de métodos estatísticos.

São cinco as características básicas da pesquisa qualitativa, chamada, às vezes, também de naturalística: a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento) os dados coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e, e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. (LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli EDA. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. Em Aberto, v. 5, n. 31, 2011.)

A pesquisa descritiva será aplicada no estudo com o intuito de narrar as propriedades dos problemas levantados, e proporcionar concepções sobre os fatos apurados.

De acordo com Andrade (2010, p.112). Nesse tipo de pesquisa, os fatores são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mais não manipulados pelo pesquisador.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para esta simulação, toma-se como exemplo um tênis esportivo de sola de borracha ou plástico e parte superior de tênis oriundos do exterior. De acordo com *The Observatory of Economic Complexity (OEC)* no Brasil no ano de 2017 das importações realizadas no segmento de calçados e chapelaria 17% eram importações de tênis esportivo com um total de US\$ 91,1 milhões. O segmento de calçados e chapelarias faturou US\$ 525 milhões no ano de 2017.

A OEC fez uma análise por continente e identificou que na Europa, o país do qual o Brasil mais importa tênis esportivo é a Itália representando 33% das importações do segmento dos países

Europeus com um faturamento de US\$717K. Do continente asiático, o Brasil importou US\$91,1 milhões, sendo que desse valor 66% foi do país Vietnã. Já na América do Norte o México é o país que o Brasil mais importa tênis esportivos, representando 75% do total das importações do segmento realizado pelo norte do continente, com um faturamento de US\$42K.

O fiel depositário irá armazenar 100 mil pares de tênis esportivo importados com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 6404.11.00 procedente da Itália.

Quando o Depositário receber os tênis esportivo, a mercadoria poderá ser nacionalizada em lotes segundo a demanda do importador. Não há restrições de mercadorias para utilizarem este regime, e sua nacionalização respeitará a legislação em vigor para a importação. De acordo com o Regulamento Aduaneiro, os beneficiários deste regime são os promotores de eventos, o contratado pela empresa no exterior, e o consignatário da mercadoria entrepostada. Comumente o importador gozará do regime por um período de um ano podendo ser estendido por mais um ano. As hipóteses para a extinção do regime são por meio do despacho para consumo, exportação, reexportação, mudança para outra modalidade de regime aduaneiro especial ou a destruição da mercadoria realizada pela RFB sendo custeada pelo importador.

Primeiro a empresa importadora precisará cuidar de todos os trâmites documentais da operação, e os documentos necessários para o requerimento do regime de entreposto aduaneiro são: conhecimento de embarque; declaração de admissão; comercial invoice com os detalhes de pagamento e câmbio descritos e sendo emitida pelo exportador.

A empresa na Itália responsável pela exportação se encarregará pela carga, frete e seguro internacional da mercadoria com a fatura comercial indicada no lote dos 100 mil pares de tênis. Vale ressaltar que essas tarefas incumbidas ao exportador podem mudar segundo o *Incoterm* – temos de negociações – selecionados na negociação internacional. O despachante deverá iniciar o desembaraço da mercadoria prestes a ser entrepostada no SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) e gerar uma Admissão do Entreposto Aduaneiro.

Partindo do ponto que a empresa que está realizando a importação desse lote de tênis deseja fazer a nacionalização em lotes conforme a demanda do produto no mercado nacional, a entrega da mercadoria será realizada em lotes.

Nesta simulação empresa importadora deixará do seu lote total importado 40 mil pares sob a guarda do depositário por 4 (quatro) meses, e os outros 60 mil pares ficaram por 2 (dois) meses. Neste intervalo de tempo, o importador não recolherá os tributos incidentes sobre os pares de tênis que já estão em território nacional, pois os tributos estarão suspensos e o único custo vai referir-se a armazenagem. Passados os meses de armazenagem do lote, o importador deverá providenciar o registro da declaração de importação, pagar os tributos e finalizar o termo com o Fiel Depositário para poder completar a nacionalização da mercadoria, emitir a nota fiscal de entrada e vender ou consumir em todo território nacional.

Deste lote de 100 mil pares já em zona primária do território brasileiro, 60 mil seguirá para desembaraço aduaneiro com destino a região sul do país através do veículo transportador que deverá possuir uma cópia do conhecimento de carga com averbação da quantidade de carga e volume transportado, e terá o frete e seguro da mercadoria de responsabilidade do importador.

O lote restante da mercadoria, 40 mil pares, ficarão em um armazém privado de recinto alfandegado sendo de escolha do importador, e quando completados 4 (quatro) meses de armazenagem o seu destino será a região norte do país. O importador ao entregar o lote da mercadoria que ficará sobre

responsabilidade do depositário deverá segundo o art. 54 da instrução normativa SRF N° 680/2006 apresentar os seguintes documentos para conferência: conhecimento de carga, comprovante de recolhimento do ICMS, nota fiscal de entrada e documentos de identificação da pessoa responsável pela futura retirada das mercadorias.

Os custos de armazenagem serão de responsabilidade do importador, até que se prossiga com o despacho. Na entrega de cada lote o importador apresentará a autoridade aduaneira os documentos requeridos para que sejam verificados. Seguirá o desembaraço aduaneiro da mercadoria, última etapa do despacho uma vez que verifica se está tudo correto e é também o momento da autorização de entrega da mercadoria ao importador. A informação de entrega será feita pelo depositário por meio do Siscomex, apenas uma única vez, após o desembaraço do último lote da mercadoria.

Acredita-se que o benefício desse procedimento para a empresa importadora é o prazo estendido que o importador terá para fazer o pagamento dos tributos até a sua nacionalização. Outras vantagens é fazer uma logística de gestão de estoque, usufruindo de um armazém com boas condições de utilização sendo autorizado e fiscalizado pela RFB, e não ter o impedimento para pegar a mercadoria após a nacionalização.

5. CONCLUSÃO

O depositário exerce uma importante função no que se refere ao processo de importação no Brasil, a sua atuação visa manter a mercadoria sob sua guarda enquanto essa mercadoria está no armazém. O depositário atuará tanto em zona primária como em zona secundária, até o momento da nacionalização da mercadoria. A atuação do depositário é de grande valia, uma vez que é o depositário o único autorizado pela autoridade aduaneira, a ter a responsabilidade sob a mercadoria podendo responder legalmente caso algo venha acontecer.

Verificamos que o depositário poderá ser o responsável pela mercadoria tanto em um armazém de uso público como de uso privado, que venha ser da preferência do importador. Assim como nas diferentes modalidades de depósitos do regime aduaneiro especiais.

Levando em consideração toda a burocracia fiscal para se realizar uma importação no Brasil, foi elaborado o regime de entreposto aduaneiro com o intuito de propiciar benefícios aos importadores. Por essa razão é importante que analisemos a funcionalidade do depositário na armazenagem de produtos estrangeiros, por meio do regime de entreposto aduaneiro, bem como sua importância para o processo de importação brasileiro.

O depositário exercerá essa função da chegada da mercadoria até o fim do processo. Esse processo realizado sobre o regime de entreposto aduaneiro faz com que essa importação tenha diferentes benefícios, como a suspensão de tributos incidentes, assim como, uma otimização no processo logístico, uma vez que a mercadoria sendo despachada em lotes o importador tem a vantagem de poder despachar os lotes de mercadoria dentro de um período de tempo.

Podemos concluir que o exercício da função do depositário é de grande importância para os processos de importação no Brasil, a pesquisa sugere que seus benefícios são capazes de agregar o processo de importação ocasionando uma simplificação e uma atenuação nos custos do processo, assim como, uma maior sensação de mercadoria segura. Acreditamos que é importante promover a divulgação dos regimes por meio de congressos e palestras promovidos pelo governo federal brasileiro fomentando a utilização dos benefícios fiscais que ele dispõe e consequentemente o importador que utilizar desse benefício precisará do depositário, atribuindo visibilidade a essa função.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a nossa professora Izolina, que nos ajudou e orientou de uma forma excepcional e se preocupou com cada detalhe deste artigo e também a nossa professora Danielle Xavier pelo esforço empregado e todos os conselhos. Ao nosso amigo David Silva fica os nossos mais profundos agradecimentos, por todo auxílio e confiança em nosso potencial intelectual.

REFERÊNCIAS

ANDRADE. M.M. **Introdução à metodologia do trabalho científico**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

APRENDENDO A EXPORTAR. **Regimes Aduaneiros**. Disponível em: <<http://www.aprendendoaexportar.gov.br/index.php/conhecendo-temas-importantes/regimes-aduaneiros>>. Acesso em: 20 de outubro de 2019.

BRASIL. **Instrução Normativa SRF n° 680, de 02 de outubro de 2006**. Publicado(a) no DOU de 05/10/2006, seção, página 38. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15618>. Acesso em: 18 setembro 2019.

BRASIL. **Instrução Normativa SRF n° 144, de 06 de fevereiro de 2014**. Publicado(a) no DOU de 07/02/2014, seção 1, página 29. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=49742>. Acesso em: 18 setembro 2019.

BRASIL. **Instrução Normativa SRF n° 241, de 06 de novembro de 2002**. Publicado(a) no DOU de 08/11/2002, seção 1, página 119. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15117>. Acesso em: 19 setembro 2019.

BRASIL. **Portaria n° 40, de 29 de agosto de 2018**. Publicado(a) no DOU de 31/08/2018, seção 1, edição 169, página 71. Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-40-de-29-de-agosto-de-2018-39114477>. Acesso em: 08 de setembro de 2019.

CASTRO, A.J. **Exportações aspectos práticos e operacionais**. 8. ed. Aduaneiras, 2011.

COMEX BLOG. **Entrepasto Aduaneiro Por que Utilizar?** Disponível em: <<https://www.comexblog.com.br/importacao/entrepasto-aduaneiro-porque-utilizar/>>. Acesso em: 29 de agosto de 2019.

GRUPO SERPA. **Tipos de Regimes Aduaneiros**. Disponível em: <<https://www.gruposerpa.com.br/tipos-de-regimes-aduaneiros/>>. Acesso em: 15 de outubro de 2019.

KEEDI, S. **ABC do Comércio Exterior: abrindo as primeiras páginas**. 5. ed. Aduaneiras, 2015.

MARCONI. A.M; LAKATOS. M.E. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NORMAS LEGAIS. **Compromisso de Fiel Depositário**. Disponível em: <<http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/modelo-compromisso-fiel-depositario.htm>>. Acesso em: 10 de setembro de 2019.

NORMAS LEGAIS. **Fiel Depositário.** Disponível em: <<http://www.normaslegais.com.br/juridico/fiel-depositario.htm>>. Acesso em: 10 de setembro de 2019.

RECEITA FEDERAL. **Depósito Afiançado.** Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/deposito-afiancado>>. Acesso em: 29 de agosto de 2019.

RECEITA FEDERAL. **Depósito Especial.** Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/deposito-especial>>. Acesso em: 20 de setembro de 2019.

RECEITA FEDERAL. **Depósito Franco.** Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/deposito-franco>>. Acesso em: 20 de setembro de 2019.

RECEITA FEDERAL. **Entrepósito Aduaneiro.** Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/entrepósito-aduaneiro>>. Acesso em: 21 de setembro de 2019.

RECEITA FEDERAL. **Local de Realização do Despacho.** Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/topicos-1/conceitos-e-definicoes/local-de-realizacao-do-despacho>>. Acesso em: 21 de setembro de 2019

RECEITA FEDERAL. **Regimes Aduaneiros Especiais.** Disponível em: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/aduana/Regimes.htm>>. Acesso em: 20 de outubro de 2019.

YIN, R. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** 5. ed. Bookman, 2015.